

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

INTELLECTUAL PROPERTY

Научная статья / Original research

УДК 347.77

<https://doi.org/10.33873/2686-6706.2022.17-2.170-184>

Российский фонд изобретений: новые возможности для активизации корпоративного венчурного рынка

Антон Анатольевич Ищенко¹✉, Роман Борисович Федосеев²

¹ Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР),
г. Москва, Россия

² Представительство Правительства Саратовской области
при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия

✉ ishchenko@ros-voir.ru

Резюме

Введение. В статье обосновывается необходимость и коммерческая целесообразность создания специализированной организации по управлению как государственной интеллектуальной собственностью, так и промышленной собственностью, принадлежащей частным правообладателям. **Методы исследования.** Работа выполнена с применением анализа мировой практики. **Результаты и дискуссия.** Предлагается создание Российского фонда изобретений в форме акционерного общества, 100 % акций которого на первом этапе принадлежат Российской Федерации. Основными функциями такого фонда могут стать формирование патентных пулов по наиболее перспективным направлениям технологий; услуги по сопровождению трансфера технологий; популяризация знаний об интеллектуальной собственности и содействие повышению IP-грамотности; привлечение российских и зарубежных инвесторов и промышленных партнеров. В качестве ключевых показателей эффективности деятельности фонда предложены рост капитализации, количество сделок с интеллектуальной собственностью на внешних рынках; увеличение дивидендного потока в РФ. **Заключение.** Согласно авторской оценке экономического эффекта от создания Российского фонда изобретений, в совокупности с другими мероприятиями он сможет обеспечить рост в 1 % ВВП, а также увеличить объем сырьевого экспорта на 15 млрд долл. в год и повысить уровень финансирования науки из внебюджетных источников на 100 %.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, патентный фонд, сырьевой экспорт, стартап, венчурное финансирование, изобретательская активность, патентный пул, государственное управление

© Ищенко А. А., Федосеев Р. Б., 2022

Для цитирования: Ищенко А. А., Федосеев Р. Б. Российский фонд изобретений: новые возможности для активизации корпоративного венчурного рынка // Управление наукой и наукометрия. 2022. Т. 17, № 2. С. 170–184. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2022.17-2.170-184>

Благодарности: статья подготовлена в рамках проведения НИР 5-ГЗ-2021 «Совершенствование механизмов инновационного развития корпораций: управление интеллектуальной собственностью и венчурное финансирование стартапов» Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС).

Invention Foundation of Russia: New Opportunities for Activating the Corporate Venture Capital Market

Anton A. Ishchenko¹✉, Roman B. Fedoseev²

¹ *All-Russia Society of Inventors and Rationalizators (VOIR), Moscow, Russia*

² *Representative Office of the Government of Saratov Region in Moscow, Moscow, Russia*

✉ ishchenko@ros-voir.ru

Abstract

Introduction. The article justifies the need and feasibility of creating a special-purpose vehicle for managing both public intellectual property and industrial property of private rights holders. **Methods.** The article provides analysis of global practices. **Results and Discussion.** It is proposed to create the Invention Foundation of Russia in the form of a joint-stock company, with 100 % of the shares belonging to the Russian Federation at the first stage. The key functions of the foundation shall be the formation of patent pools in the most promising areas of technology; support for technology transfer; popularization of intellectual property and promotion of IP literacy; attraction of Russian and foreign investors and industrial partners. Growth of capitalization, number of transactions with intellectual property in foreign markets; increase in dividend flow in the Russian Federation are proposed as key performance indicators of the foundation. **Conclusion.** According to the author's assessment of the economic effect of creating the Invention Foundation of Russia, in combination with other activities, it will be able to provide the GDP growth of 1 %, and increase the non-resource exports by USD 15 billion per year and the science funding from extrabudgetary sources by 100 %.

Keywords: intellectual property, patent fund, non-commodity export, startup, venture finance, innovation activity, patent pool, governance

For citation: Ishchenko AA, Fedoseev RB. Invention Foundation of Russia: New Opportunities for Activating the Corporate Venture Capital Market. *Science Governance and Scientometrics*. 2022;17(2):170-184. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2022.17-2.170-184>

Acknowledgements: the article was prepared in the course of the research project 5-GZ-2021 "Improvement of Mechanisms of Innovative Development of Corporations: Intellectual Property Management and Venture Capital Financing of Start-Ups" of the Russian State Academy of Intellectual Property.

Введение / Introduction

Научная, инженерная и изобретательская школа является важным конкурентным преимуществом Российской Федерации, способным обеспечить как рост экспортного потенциала, так и устойчивый рост экономики в целом. Основным способом коммерциализации в экономике знаний служат механизмы охраны и защиты интеллектуальной собственности (далее — ИС).

Присутствие российской ИС в иностранных юрисдикциях (патенты на изобретения, полезные модели, промышленный дизайн и др.), особенно в критически чувствительных областях технологий, может использоваться в качестве «мягкой силы».

Между тем низкая патентная культура и отставание в сфере ИС создают прямую угрозу экономической безопасности Российской Федерации, что подтверждается рядом показателей:

— коэффициент изобретательской активности в России по итогам 2019 г. в 20,5 раз ниже, чем в Южной Корее¹;

— по итогам 2019 г. объем экспорта прав на объекты ИС на душу населения составил в Швейцарии 2 788 долл., в США — 358 долл., а в России — всего 7 долл. При этом в абсолютном выражении Швейцария получила в 2019 г. от экспорта интеллектуальных прав 23,91 млрд долл., а США — 117,4 млрд долл.²;

— только 4 % заявок на изобретения переходят на международную фазу для получения охраны хотя бы в одной иностранной юрисдикции (при этом только международный договор о патентной кооперации РСТ предоставляет возможность получить патент на свое изобретение, т. е. создать нематериальный актив с рыночной стоимостью, в 153 государствах мира)³;

— количество выданных в 2020 г. в России патентов на изобретения снизилось на 16 % по сравнению с 2019 г. и на 19,5 % по сравнению с 2018 г.⁴.

¹ Страны — лидеры по количеству платежей за использование интеллектуальной собственности и по количеству поступлений от ее использования. URL: <https://drive.google.com/file/d/1J4JjIPdfKJ-J3Ahi7YeKFWvEI9OWWeHr/view> (дата обращения: 11.04.2022).

² Поступления от использования интеллектуальной собственности (экспорта прав). URL: <https://data.worldbank.org/indicator/BM.GSR.ROYL.CD> (дата обращения: 11.04.2022).

³ Отчет Роспатента за 2020 г.: краткая версия. URL: <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/annual-report-2020-short-version.pdf> (дата обращения: 11.04.2022).

⁴ Отчет Роспатента за 2020 г. URL: <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/otchet-2020-ru.pdf> (дата обращения: 11.04.2022).

Анализ сложившейся ситуации приводит к выводу о значительном нереализованном потенциале экономики Российской Федерации в сфере ИС. Создав механизмы реализации данного потенциала, можно ожидать эффект увеличения финансирования сферы науки и инноваций в Российской Федерации за счет получения правообладателями (как государственными, так и коммерческими, частными) дополнительных доходов от продажи исключительных и неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в первую очередь на зарубежных рынках. При формировании патентных пулов (patentpool) в узких отраслях технологий под запрос отечественных корпораций повышается конкурентоспособность российских производителей на международных и внутреннем рынках. Поскольку стоимость патента может быть существенно повышена после подтверждения гипотезы авторов в виде действующих демонстраторов, необходимо обеспечить возможность финансирования наиболее перспективных проектов (в основной массе на возвратной основе, но на льготных условиях). Следовательно, проектные команды (стартапы) получают заказчика на создание действующих прототипов и возможность привлечь дополнительное финансирование на развитие имеющихся и перспективных проектов. Целью каждого внедренного научно-технического решения является снижение издержек и рост такой производительности, что прямым образом влияет на рост производительности труда в масштабах национальной экономики, а также ведет к увеличению объема инвестиций, повышает эффективность управления государственным и муниципальным нематериальным имуществом. Таким образом, можно говорить о положительном мультипликативном эффекте для экономики как на микро-, так и на макроуровне.

Отдельного внимания требует задача повышения эффективности управления государственным и муниципальным имуществом в сфере ИС. Выстроенная в Российской Федерации система не в полной мере учитывает особенности создания, охраны, защиты и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, созданных с привлечением государственного или муниципального финансирования, в организациях и корпорациях с государственным и муниципальным участием. Основная проблема видится в значительной нехватке подготовленных высококвалифицированных специалистов, обладающих компетенциями управления и коммерциализации объектов ИС, и в отсутствии стратегии, которая позволяла бы «перегрузить» отношение государства к результатам интеллектуальной деятельности как к активам, имеющим свою рыночную оценку и способным приносить весомый доход, в т. ч. в казну.

Еще одним доводом в пользу необходимости пересмотра политики государства в сфере ИС является прямой эффект сдерживания инфляционных процессов, обусловленный выводом дополнительной «товарной массы» в виде нематериальных активов и различных фондовых инструментов, производных от них, торгуемых на свободном рынке.

Для достижения сформулированной выше цели считаем необходимым принятие Стратегии развития Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности и реализацию ряда

мероприятий. При этом основной задачей реализации такой Стратегии должно стать достижение планового показателя роста ВВП на 1 % уже в 2027—2028 гг.

Экспертным путем можно определить сумму в 15 млрд долл. в качестве планового показателя объема экспорта прав на объекты ИС с его достижением в 2030 г. Необходимо отметить, что затраты на получение такого экономического эффекта на порядок ниже, чем все альтернативные варианты, поскольку один патент на изобретение (полезную модель, промышленный дизайн, товарный знак, программу для ЭВМ, результат интеллектуальной деятельности в креативных индустриях) может быть продан в десятки стран без необходимости создания дополнительных материальных носителей, инвестиций в основные средства, организации выпуска готовой продукции и т. д. Одним из важнейших элементов построения современной конкурентоспособной системы охраны, защиты и коммерциализации интеллектуальных прав отечественных правообладателей (с акцентом на внешние рынки) должен стать государственный «Фонд российских изобретений» (Russian Inventions Foundation, RIF) с предоставлением ему набора полномочий, необходимых для наиболее эффективного содействия развитию отечественных технологических стартапов, основанных на ИС, и ограничения сегмента присутствия иностранных правообладателей.

Учитывая возрастающую роль нематериальных активов и их значительное влияние на финансовые рынки, в мировой экономической науке достаточно активно изучаются процессы, связанные с инновациями и ИС. Так, можно выделить научные труды Б. Амабля, Дж. Бессена, К. Шапиро и лауреата Нобелевской премии по экономике 2007 г. Э. Маскина. Считаю уместным напомнить слова Маскина о голландской болезни российской экономики: «Поскольку у вас есть хороший доход из одного источника, вы откладываете развитие других источников. Слишком просто, богатея на нефти, не утруждать себя заботами о чем-либо еще. Именно это произошло в случае с Россией. Она не единственная, кто пострадал от чрезмерного количества нефти»⁵.

В 2018 г. лауреатом Нобелевской премии по экономике стал П. Ромер — американский экономист, шеф-экономист Всемирного банка — «за интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ», обосновавший теорию нового экономического роста за счет инвестиций в человеческий капитал и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее — НИОКР), создания условий для максимально быстрого трансфера технологий и соблюдения интеллектуальных прав авторов и правообладателей.

В нашей стране экономико-правовые исследования в области лицензионной торговли начались в 60—70 гг. XX в. — в работах Э. Я. Вольнец-Руссета, М. Л. Городисского, И. Д. Иванова, Ю. Я. Карнауха, В. П. Сорокина. Особую ценность эти труды представляли для создания советских посреднических организаций, ведущих торговлю

⁵ Эрик Маскин: Россия талантлива и в силах изменить курс : интервью // Официальный сайт Русской службы «BBC News» URL: https://www.bbc.com/russian/business/2015/12/151208_eric_maskin_interview (дата обращения: 11.04.2022).

лицензиями на международных рынках. Для понимания механизмов работы современных патентных фондов и анализа перспектив выстраивания финансовых институтов, работающих с патентами отечественных правообладателей, наибольший интерес представляют труды Б. И. Соколова и В. С. Воронова⁶ [1].

Наиболее значимым игроком на патентно-лицензионном рынке в СССР в то время было всесоюзное объединение «Лицензинторг». ВО «Лицензинторг» было создано в соответствии с Приказом Министерства внешней торговли СССР от 04.07.1962 № 208 и во исполнение постановления Совета министров СССР от 14.06.1962 № 607 «Об улучшении охраны государственных интересов в области изобретений и о дальнейшем улучшении организации изобретательства в СССР». В задачи новой организации входило установление отношений в сфере международного технологического обмена с зарубежными странами на коммерческой основе.

В 1985 г. постановлением Совета министров СССР «Лицензинторгу» было поручено представлять интересы всей космической промышленности страны в вопросах продажи иностранным партнерам коммерческих услуг в области освоения космоса, для чего в объединении было создано специализированное подразделение. Первые коммерческие эксперименты на борту спутников и космических станций, первые французский, британский, западногерманский и японский космонавты были отправлены в космос по контрактам «Лицензинторга». По проданным «Лицензинторгом» технологиям в области черной и цветной металлургии, химии и нефтехимии, производства минеральных удобрений, электросварки, пищевой промышленности и т. д. работают предприятия в США, Японии, Германии, Франции, Италии, Испании, Китае и других странах. За многолетнюю историю работы на международном рынке технологий с участием «Лицензинторга» было заключено более 7 тыс. экспортных и импортных сделок⁷.

На сегодняшний день ФГУП «Лицензинторг» находится в состоянии ликвидации; с 2017 г. деятельность практически не осуществляется в связи с отсутствием финансирования и интереса со стороны государства.

Интересно, что российское законодательство предусматривало создание специализированного фонда изобретений. В соответствии со ст. 9 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 предусматривалась возможность создания «Федерального фонда изобретений России», который должен был осуществлять отбор изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, приобретать на них права патентообладателя на договорной основе и содействовать их реализации в интересах государства.

Источниками финансирования «Федерального фонда изобретений России» предусматривались выручка от продажи лицензий на объекты промышленной собственности, патенты на которые принадлежат Фонду, добровольные взносы предприятий и граждан,

⁶ Воронов В. С. Развитие финансовых институтов и инструментов рынка интеллектуальной собственности : автореф. дис. на соиск. ... д-ра экон. наук. СПб., 2011. 42 с.

⁷ ФГУП «Лицензинторг»: о компании. URL: <https://licenz.ru/o-kompanii/> (дата обращения: 11.04.2022).

а также средства республиканского бюджета Российской Федерации и иные поступления.

Спустя несколько лет после принятия этого закона «Федеральный фонд изобретений России» так и не был создан. В 1997 г. член Совета Федерации В. М. Кресс и депутат Государственной Думы М. К. Глубоковский внесли на рассмотрение Государственной Думы проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации (о Федеральном фонде изобретений России)» с целью вернуться к рассмотрению вопроса о создании Фонда и выделения на его создание бюджетного финансирования. Однако Государственная Дума отклонила законопроект в первом чтении. По словам В. А. Мещерякова, статс-секретаря, заместителя генерального директора Российского агентства по патентам и товарным знакам, противником принятия закона выступило Министерство финансов Российской Федерации⁸.

В 2003 г. Федеральным законом № 22-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» положение о создании «Федерального фонда изобретений России» было исключено из Патентного закона.

Вместе с тем в последние годы все чаще поднимается вопрос о необходимости использования современных подходов к коммерциализации отечественной промышленной собственности и технологий. Например, в 2017 г. в прессе достаточно активно обсуждалась информация о том, что Российский экспортный центр, Роспатент и фонд «Иннопрактика» приступили к совместной работе над созданием центров защиты ИС в зарубежных странах и рассматривают предложение о создании суверенного патентного фонда⁹. Однако несмотря на очевидные, по мнению авторов, коммерческие и внешнеполитические выгоды от его создания, которыми активно пользуются инновационно активные страны, такой фонд в стране пока не появился.

Анализируя деятельность аналогичных структур в зарубежных странах, приходим к выводу, что патентные фонды достаточно активно создаются и работают в экономически развитых странах. Так, американский фонд In-Q-Tel¹⁰ был создан ЦРУ в 1999 г. и концентрирует свои усилия на поддержке новых, изначально не секретных коммерческих разработок. Фонд получает финансирование непосредственно от Управления ЦРУ по науке и технике в размере около 37 млн долл. в год. На конец марта 2019 г. чистые активы компании составили 487,6 млн долл., а доход от инвестиционной деятельности только за один год за период с 01.04.2018 по 31.03.2019 — 13,5 млн долл.¹¹.

По мере развития технологий и трансформации государственных потребностей In-Q-Tel учредил новые проекты, которые выполняют

⁸ Законопроект № 97090716-2 «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации (о Федеральном фонде изобретений России)». URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/97090716-2> (дата обращения: 11.04.2022).

⁹ Российские технологии обеспечат глобальной защитой. URL: <https://iz.ru/news/672022> (дата обращения: 11.04.2022).

¹⁰ In-Q-Tel. Available at: <https://www.iqt.org> (accessed: 11.04.2022).

¹¹ Некоммерческий исследователь. Исследовательские организации, освобожденные от уплаты налогов // ProPublica. URL: https://projects.propublica.org/nonprofits/display_990/522149962/08_2020_prefixes_52-57%2F522149962_201903_990_2020081017225458 (дата обращения: 11.04.2022).

миссию в области национальной безопасности. Усилия компании IQT Emerge направлены на коммерциализацию технологических инноваций в рамках финансируемых правительством США инициатив в области НИОКР для удовлетворения потребностей сообщества структур национальной безопасности. IQT Labs исследует технологические возможности и решения проблем для нужд правительства, промышленности и общества. B.Next была основана в целях применения биотехнологии для преодоления угрозы национальной безопасности, связанной с эпидемиями инфекционных заболеваний и пандемиями.

Средний размер инвестиций со стороны IQT в проекты в финальной стадии разработки и реализации варьируется от 0,5 до 3 млн долл.

Основанная в 1993 г. в г. Ирвине (штат Калифорния) американская компания Acacia Research Corporation сотрудничает с патентообладателями — как индивидуальными изобретателями, так и с университетами. Примерно 95 % бизнеса компании связано с судебными разбирательствами в интересах патентообладателей, чьи права были нарушены третьими лицами с целью получения лицензионных платежей.

Acacia создает дочерние компании, которые действуют как организации специального назначения — SPV (от англ. special purpose vehicle), или «проектные компании», для каждого патентного пула (или набора, портфеля патентов), которые она собирает выводить на рынок или понуждать к лицензированию третьих лиц через судебные разбирательства. При этом патентообладатель передает нарушенные патенты такой SPV, а Acacia и патентообладатель распределяют между собой все доходы, полученные от лицензирования патентов, в пропорции 50/50¹².

На начало 2021 г. компания имеет более чем 1 590 выполненных лицензионных соглашений через почти 200 патентных стратегий. Валовой доход от лицензирования составил более 1,6 млрд долл., а выплаты правообладателям и доверителям — патентным партнерам превысили 797 млн долл. Acacia участвует в капитале целого ряда действующих предприятий, в т. ч. с контрольным пакетом акций, получая также дивидендный доход. На официальном сайте компании говорится, что Acacia Research Corporation является посредником на патентном рынке, помогающим преодолеть разрыв между изобретением и его практическим внедрением, повышая эффективность коммерциализации патентных активов¹³.

Acacia Technologies Group, подразделение Acacia Research Corporation, разрабатывает, приобретает, лицензирует и применяет запатентованные технологии. Группа компаний Acacia Technologies генерирует доходы от лицензионных сборов и связанные с ними денежные потоки от предоставления лицензий на использование запатентованных технологий. Acacia Technologies Group помогает

¹² Acacia Research Corporation. Available at: <https://web.archive.org/web/20110707075647/http://www.acaciatechnologies.com/whyuse.htm> (archive); <https://assignment.uspto.gov/patent/index.html#/patent/search/result?id=Acacia%20Research&type=patAssigneeName> (searchable database) (accessed: 11.04.2022).

¹³ Acacia Research Corporation : official website. Available at: <https://acaciaresearch.com/> (accessed: 11.04.2022).

патентообладателям в развитии их патентных портфелей, защите запатентованных изобретений от несанкционированного использования, юридическом преследовании нарушителей, получении лицензионных доходов от пользователей своих запатентованных технологий. Персонал компании включает в себя штатных патентных поверенных, руководителей в сфере лицензирования, инженеров и руководителей в сфере развития бизнеса.

Клиентами группы Acacia Technologies являются, в первую очередь, индивидуальные изобретатели и небольшие компании, ресурсы которых слишком ограничены для эффективного решения проблемы несанкционированного использования запатентованных технологий, а также крупные компании, стремящиеся максимально эффективно монетизировать свой портфель запатентованных технологий. Согласно типичной клиентской договоренности, Acacia Technologies Group приобретает патентный портфель или права на патентный портфель, при этом клиент получает авансовый платеж за продажу такого портфеля (прав), или получает процент от чистого возмещения от лицензирования, или сочетание обоих вариантов.

Группа Acacia Technologies в основном состоит из нескольких стопроцентно принадлежащих Acacia Research Corporation дочерних компаний и обществ с ограниченной ответственностью, а также включает в себя все корпоративные активы, обязательства и связанные с ними сделки Acacia Research Corporation, отнесенные к бизнесу Acacia Research Corporation по лицензированию ИС и правоприменению. Бизнес-модель Acacia Technologies Group представлена на рисунке.

Рисунок. Бизнес-модель Acacia Technologies Group¹⁴
Figure. Acacia Technologies Group Business Model

¹⁴ Securities and Exchange Commission, Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the Fiscal Year Ended December, 31, 2006. Available at: www.sec.gov/Archives/edgar/data/934549/000101968707000715/acacia_10k-123106.htm (accessed: 11.04.2022).

Intellectual Ventures — одна из крупнейших американских частных акционерных компаний, специализирующаяся на разработке и лицензировании ИС. Ее бизнес-модель строится в основном на покупке патентов, объединении их в большой патентный портфель и лицензировании этих патентов третьим лицам.

Компания управляет тремя основными инвестиционными фондами:

1) Invention Investment Fund (IIF, Инвестиционный фонд изобретений), приобретающий существующие изобретения и лицензирующий их;

2) Invention Development Fund (IDF, Фонд развития изобретений), сотрудничающий главным образом с научно-исследовательскими институтами для подачи описаний новых изобретений;

3) Investment Science Fund (ISF, Инвестиционный научный фонд), нацеленный на внутренние научные разработки.

Кроме того, в 2009 г. Intellectual Ventures запустил лабораторию прототипирования и исследований Intellectual Ventures Lab, наняв ученых, чтобы представить прототипы изобретений, после чего подать заявки на изобретения в Патентное ведомство США. «Санди Таймс» сообщалось, что компания подает заявки примерно на 450 патентов в год¹⁵.

Инвестиционный фонд изобретений (IIF) является пионером в области патентного лицензирования. Объем инвестиций фонда в патенты для создания всеобъемлющего и точно настроенного портфеля превышает 3 млрд долл. За последние 20 лет патенты IIF принесли миллиарды долларов доходов от лицензирования.

IIF предлагает лицензии, которые предоставляют компаниям права на патенты в различных технических категориях, приобретенные из различных источников: от независимых изобретателей, университетов, стартапов, малого и среднего бизнеса до компаний из списка Fortune 500. Такая модель позволяет генерировать доход для инвесторов. «Команда экспертов в области патентного лицензирования, портфельной стратегии и технологий управляет этим большим и надежным портфелем и продолжает открывать новую и получать дополнительную ценность от патентов по мере развития бизнеса и технологий», — говорится на официальном сайте фонда.

Охватывая 16 технологических областей, патентный портфель IIF был создан с помощью ведущих изобретателей со всего мира и связан с основными технологиями в различных отраслях промышленности. Многие компании, в т. ч. ведущие мировые технологические фирмы, признали ценность портфеля IIF, лицензируя входящие в него патенты.

Intellectual Ventures запустили более 15 новых высокотехнологичных компаний, которые привлекли более 700 млн долл. венчурного финансирования. От ядерного реактора следующего поколения до метаматериалов и блокчейна — компания берется за сложные проблемы на глобальных рынках.

¹⁵ Harris M. Green Pioneers: Godfather of Nutty Inventions // The Times. London, 2010. Available at: <https://www.thetimes.co.uk/article/green-pioneers-godfather-of-nutty-inventions-w50grz90j9n> (accessed: 11.04.2022).

Интересно, что совладелец Intellectual Ventures П. Н. Деткин считается автором выражения «патентный тролль»¹⁶, которым иногда описывают деятельность самой компании Intellectual Ventures, а в штате компании работает рекордсмен по количеству изобретений в США Л. Вуд — автор концепции звездных войн и стратегической оборонной инициативы 1980-х гг., направленной против СССР¹⁷.

В 2011 г. во Франции был создан France Brevets с целью коммерциализации и продвижения французских технологических инноваций путем систематизации ИС и защиты ее во всем мире. Капитал при создании был сформирован в размере 100 млн евро и докапитализирован в сумме 100 млн евро в 2016 г. FB принадлежит французскому государству и Caissedes Depots; широко представлен в зарубежных странах, особенно Канаде и Китае¹⁸.

Intellectual Discovery (ID) из Южной Кореи является старейшей инвестиционной компанией в области ИС в Азии, работает по нескольким бизнес-моделям, включая разработку высококачественных объектов ИС посредством деятельности в области НИОКР, лицензирования и приобретения патентов по всему миру. Его текущий портфель включает в себя более 3 800 патентов в таких областях промышленности, как мобильная связь, полупроводники, сети, энергетика, интеллектуальные транспортные средства, программное обеспечение и т. д. ID предоставил инвестиции в ИС более чем 500 компаниям по всему миру и сформировал клиентскую базу в США, Китае, Японии и ряде европейских стран. ID управляет инвестиционными фондами, направляющими средства в объекты ИС с общим объемом более 500 млн долл. ID учредил две дочерние компании — Idea Bridge Asset Management и ID Ventures, которые активно инвестируют в стартапы, развивая творческие идеи и создавая высококачественные патенты, в целях повышения конкурентоспособности глобальных корпораций¹⁹.

Аналогичные задачи решает Инновационная сетевая корпорация Японии (INCJ), созданная в июле 2009 г. Акционерами выступили Правительство Японии и более 25 крупных предприятий в различных отраслях промышленности и экономики страны. После исполнения Закона о частичном пересмотре Закона о повышении конкурентоспособности промышленности в 2018 г. компания перешла на новый этап деятельности в качестве Японской инвестиционной корпорации (JIC). Все акции INCJ принадлежат JIC, объем инвестиций в различные проекты превышает 12 млрд долл.²⁰.

¹⁶ When Patents Attack : TV Show // This American Life : Weekly Public Radio Program and Podcast. Available at: <https://www.thisamericanlife.org/441/when-patents-attack> (accessed: 11.04.2022).

¹⁷ Move Over, Thomas Edison. Lowell Wood is Now America's Most Prolific Inventor. 04.11.2015. Available at: <https://www.intellectualventures.com/buzz/insights/move-over-thomas-edison.-lowell-wood-is-now-americas-most-prolific-inventor> (accessed: 11.04.2022).

¹⁸ Francebrevets : official website. Available at: <https://francebrevets.com/en/> (accessed: 11.04.2022).

¹⁹ Intellectual Discovery : official website. Available at: <http://www.i-discovery.com/site/en/> (accessed: 11.04.2022).

²⁰ INCJ : official website. Available at: <https://www.incj.co.jp/english/> (accessed: 11.04.2022).

Учитывая российскую специфику и иностранный опыт, наиболее приемлемой формой создания государственного Фонда российских изобретений (далее — Фонд), по нашему мнению, было бы учреждение акционерного общества с предоставлением Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) полномочий, предусматривающих возможность распоряжаться от имени Российской Федерации соответствующими активами (возможно, следует рассмотреть вопрос о восстановлении деятельности ФГУП «Лицензинторг»).

При учреждении Фонда необходимо предусмотреть:

- возможность беспроцентного поддержания патентов, принадлежащих Фонду по праву собственности;
- возможность создания дочерних фондов и других хозяйствующих субъектов на условиях государственно-частного партнерства или с привлечением внебюджетного финансирования;
- создание представительств и юридического присутствия на территории зарубежных стран;
- доверительное управление нематериальными активами, принадлежащими сторонним хозяйствующим субъектам;
- выдачу займов технологическим предпринимателям по упрощенной процедуре для коммерциализации ИС по льготной ставке;
- предоставление руководителю Фонда права внеочередного безотлагательного приема руководителями организаций с государственным и муниципальным участием, органов государственной власти и местного самоуправления; необходимость личного ответа руководителей организаций с государственным и муниципальным участием, органов государственной власти и местного самоуправления на письменные запросы руководителя Фонда;
- обеспечение возможности использования Фондом механизмов государственной программы поддержки зарубежного патентования;
- возможность осуществления Фондом венчурного финансирования проектов, основанных на ИС, на ранней стадии их реализации с высоким уровнем самостоятельности принимаемых решений;
- возможность использования инфраструктуры Россотрудничества и торговых представительств за рубежом;
- юридическую защиту нематериальных активов, принадлежащих Российской Федерации за рубежом;
- возможность содействия и оказания помощи в юридической защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих российским юридическим и физическим лицам.

Основной стратегией деятельности Фонда должно стать формирование патентных пулов по наиболее перспективным секторам технологий: зеленой энергетике, накопителям энергии, биоинженерии и фармацевтике, новым видам транспортных средств, новым материалам, 6G и перспективным способам передачи информации и т. д. При этом возможно использовать механизм, когда Фонд заключает договор, по которому становится правообладателем изобретений и других объектов ИС российских заявителей, при условии финансирования затрат, связанных с патентованием за рубежом и с выплатой авторам справедливого вознаграждения

при коммерциализации таких результатов интеллектуальной деятельности.

Фонд может оказывать услуги по сопровождению трансфера технологий, имеющихся у образовательных организаций и академической науки, выполнять функции доверительного управляющего объектами ИС широкого круга правообладателей — как бюджетной, так и коммерческой сферы. Одной из задач Фонда должна стать популяризация знаний о сфере интеллектуальной собственности, образовательные и просветительские мероприятия с целью повышения грамотности в сфере ИС — «IP-грамотности», а также проведение презентаций, выставок и других мероприятий для привлечения внимания отечественных и зарубежных инвесторов и промышленных партнеров.

В качестве ключевых показателей эффективности деятельности Фонда можно предложить следующие:

- рост капитализации Фонда к 2030 г. не менее чем до 30 млрд руб.;
- количество сделок с ИС на внешних рынках к 2030 г. — не менее чем 5 000 накопительным итогом;
- дивидендный поток в пользу Российской Федерации к 2030 г. в размере не менее чем 15 млрд руб.

Учитывая оперативность принятия решений новым составом Правительства РФ, считаем целесообразным разработку и принятие Поручений Правительства РФ, предусматривающих подготовку к созданию государственного патентного фонда. Проект таких Поручений представлен ниже.

1. «Минфину России, Минэкономразвития России совместно с Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) обеспечить определение источников финансирования создания и капитализации Акционерного общества «Фонд российских изобретений», исходя из необходимости создания Фонда не позднее 1 октября 2022 г. с поэтапной капитализацией за счет источников федерального бюджета в общей сумме 15,0 млрд руб. (в т. ч. в 2022 г. — 1,0 млрд руб., в 2023 г. — 3,0 млрд руб., в 2024 г. — 5,0 млрд руб., в 2025 г. — 6,0 млрд руб.)».

2. «Минэкономразвития России, Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) обеспечить разработку и представить в Правительство Российской Федерации проект нормативных правовых актов, предусматривающих наделение Роспатента полномочиями собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций федерального органа государственной власти в сфере интеллектуальной собственности, а также полномочиями собственника в отношении акций (долей) акционерных (хозяйственных) обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и иного имущества, в т. ч. составляющего государственную казну Российской Федерации, а также полномочиями собственника по передаче федерального имущества юридическим и физическим лицам, приватизации (отчуждению) федерального имущества, в частности в отношении акций Акционерного общества «Фонд российских изобретений».

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что создание и деятельность государственного патентного фонда сможет существенно повысить востребованность научной и инновационной

деятельности в Российской Федерации, а также изобретательскую активность и доходность бюджетной системы; увеличить размер внебюджетного финансирования науки; обеспечить рост конкурентоспособности российских корпораций; создать предпосылки для усиления позиций Российской Федерации на внешнеэкономических рынках; способствовать укреплению технологического суверенитета нашей страны. Затраты на создание такого Фонда могут окупиться в самые короткие сроки, а определение наиболее эффективных форматов работы Фонда — стать предметом дальнейших исследований.

Список использованных источников

1. Соколов Б. И., Воронов В. С. Патентные институты в системе институтов финансовой информации // Проблемы современной экономики. 2015. № 3. С. 217–223. URL: <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=5515> (дата обращения: 11.04.2022).

Информация об авторах

Ищенко Антон Анатольевич, кандидат экономических наук, генеральный директор, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (105122, Россия, г. Москва, Бережковская наб., д. 24, стр. 1), ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0983-1997>, ishchenko@ros-voir.ru

Федосеев Роман Борисович, директор, государственное учреждение Саратовской области «Представительство Правительства Саратовской области при Правительстве Российской Федерации» (109028, Россия, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 7, стр. 3), ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0983-1997>, rb.fedoseev@gmail.com

Заявленный вклад соавторов

Ищенко А. А. — общее руководство коллективом, постановка цели исследования, ориентированной на повышение доходов бюджетов всех уровней, активизацию инновационной деятельности, создание современной эффективной инфраструктуры коммерциализации изобретений; анализ текущей ситуации в сфере интеллектуальной собственности, обзор иностранных практик, формулировка выводов и предложений; **Федосеев Р. Б.** — обобщение зарубежного опыта функционирования организаций, специализирующихся на управлении интеллектуальной собственностью, вопросы государственной политики в сфере интеллектуальной собственности и инноваций.

References

1. Sokolov BI, Voronov VS. Patent Institutes in the System of Financial Information. *Problems of Modern Economics*. 2015;3:217-223. Available at: http://www.m-economy.ru/art_e.php?nArtId=5515 (accessed: 11.04.2022). (In Russ.)

Information about the authors

Anton A. Ishchenko, Cand.Sci. (Economics), Executive Director, All-Russia Society of Inventors and Rationalizers (24/1 Berezhkovskaya Naberezhnaya, Moscow 105122, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0983-1997>, ishchenko@ros-voir.ru

Roman B. Fedoseev, Head of the Representative Office of the Government of Saratov Region in Moscow (7-3 Podkopaevsky Lane, Moscow 109028, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6938-9048>, rb.fedoseev@gmail.com

Contribution of the authors

A. A. Ishchenko — general management of the team, setting a research goal focused on increasing budget revenues at all levels, intensifying innovation activities, creating a modern effective infrastructure for invention commercialization; analysis of the current situation in the field of intellectual property, review of foreign practices, formulation of conclusions and proposals; **R. B. Fedoseev** — generalization of foreign experience of organizations specializing in intellectual property management, issues of state policy in the field of intellectual property and innovation.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

The authors declare no conflict of interests.

Поступила 13.04.2022

Одобрена 28.04.2022

Принята 29.04.2022

Submitted 13.04.2022

Approved 28.04.2022

Accepted 29.04.2022